

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Shodmonova Munira Burxonovna

**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti,
O'zbek tili va adabiyoti ta'limi kafedrasida dotsenti, PhD
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734535>**

Uzluksiz ta'limning an'anaviy va masofadan o'qitish turlari mavjud bo'lib, masofadan o'qitishda o'qituvchilar ishdan ajralmagan holda, yo'lga vaqt va sarf-xarajat qilmasdan, maoshni yo'qotmasdan turib ma'ruzalarni o'ziga qulay paytda o'zlashtiradi.

Masofadan o'qitishning turli tashkiliy-texnik variantlari – maxsus saytlar orqali, televideokonferensiya yoki seminar ko'rinishida olib boriladi. Hozirgi kunda ushbu uslubning tarafdorlari ortib bormoqda.

Malaka oshirishning an'anaviy turi kabi masofaviy shakli bo'yicha ham ta'lim dasturlari Pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishga qo'yiladigan davlat talablari asosida ishlab chiqilib, Internet-texnologiyalarni qo'llagan holda qayta aloqa uslubi bilan ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, psixologiya va pedagogika bo'yicha bilimlar, mutaxassislik fanlarini o'zlashtirish orqali amalga oshiriladi. Tinglovchilar bilan doimiy aloqa bog'lash, tinglovchilarga zarur uslubiy yordam ko'rsatish, yakka tartibdagi mashg'ulotni bajarish yuzasidan nazoratni amalga oshirish va tinglovchilar bilimlarini baholash tyutorlar tomonidan amalga oshiriladi.

Masofaviy ta'limning afzalligi va kamchiliklari xususida fikr yuritish jarayonida uning metodik, iqtisodiy, sotsial jihatdan qulayligini e'tirof etish lozim. Xususan, metodik tomondan quyidagi jihatlarni yoritish mumkin:

- dars jadvalining qulayligi, tinglovchi o'ziga ma'qul bo'lgan vaqtda o'quv jarayoniga qatnashishi mumkinligi;
- qulay foydalanish manzillariga egaligi: internet kafe, uy, mehmonxona, ish joyi va shu kabi;
- qulay o'qish tempi: ta'lim, o'quvchilar yangi bilimlarni tushunish tempida o'tkaziladi.
- qulay o'quv reja: o'quv rejani talabalarga individual va davlat ta'lim talablariga mos holatda ehtiyojga asoslanib tashkil qilish mumkinligi;
- ma'lumotlar bazasining to'planishi, oldingi o'qigan tinglovchilar bilimlarini to'plash va undan foydalanish imkoniyati.
- ko'rgazmali qulayliklari, multimedia imkoniyatlaridan to'liq foydalanish imkoniyati;
- malakali o'qituvchilarni tanlab ta'lim jarayoniga jalb qilish.
Iqtisodiy jihatdan afzalliklariga quyidagilarni kiritish mumkin:
- cheksiz masofada ta'lim berish: ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar o'rtasidagi masofaning ahamiyatsizligi;
- ish jarayoniga xalaqit bermasligi: tinglovchi ishdan ajralmagan holda ta'lim oladi;
- ta'lim oluvchilar sonining oshib borishi;
- narxi: masofaviy ta'lim kurslari oddiy kurslarga qaraganda 2 va 3 barobar arzon, chunki tinglovchilar sonining oshishi bilan o'qish narxi pasayadi, tinglovchilar uchun auditoriyalar, yotokxonalar zarur emas.

Sotsial yutuqlariga ijtimoiy guruhlarga ajratishning yo'qligi: markazdan uzoqda, kam

o'zlashtirilgan mintaqalar aholisi, jismoniy nuqsonlari bo'lgan shaxslar, erkin ko'chib yurishi cheklangan shaxslar va boshqalar qatnashishi mumkinligi kiritish mumkinligi qayd etish mumkin.

Ushbu malaka oshirish shaklining ko'plab afzallik tomonlari borligi ayonlashdi, ammo uni amalga oshirish jarayonida muammolar ham mavjudligiga ham e'tibor qaratish lozim:

- elektron holatdagi ta'lim va muloqot jarayonlariga ishonchsizlik;
- virtual muhit va texnik ta'minot bilan bog'liqligi: masofaviy ta'lim uchun internet borligi, undan foydalanish narxi, tezligi va servislar mavjudligiga, maxsus kommunikatsion texnikalar mavjudligi va ularning ishlash imkoniyatlari;
- ta'lim muassalarining, xususan, ta'lim jarayoni ishtirokchilarining kompyuter bilan to'liq ta'minlanmaganligi;
- o'quv materiallarini ishlab chiqish uchun yetarli darajada salohiyatga ega soha mutaxassislarining jalb etilmaganligi;
- kurs tinglovchilari uchun beriladigan topshiriqlarda mustaqil fikrlash jarayoni kompyuterning texnik imkoniyatlari bilan chegaralanganligi;
- topshiriqlar nazoratini amalga oshirish «shablon»ga tushib qolganligi kabi.

O'quv jarayonini tashkil qilishda esa, albatta, quyidagi qadamlarni bajarish zarur bo'ladi:

- kurs maqsadlarini aniqlash: qaysi mavzu (yoki fan)larni o'rganishga ehtiyoj bor, qanday va kimlar uchun o'qitish;
- o'qitish metodlarini tanlash, o'quv jarayonida bilimlar va ko'nikmalar darajasini diagnostikasini: tekshirish manbalari va usullarini aniqlash;
- o'quv materiali uchun metodik talablarni ishlab chiqish, yangi bilimlarni berish usullari va hajmini aniqlash;
- dars jadvalini ishlab chiqish: butun kursni bir nechta modullarga bo'lish, har bir modul yakunlanganidan keyin tinglovchi egallaydigan bilimlarni aniqlash.
- o'quv jarayoni monitoringni olib borish;
- nazorat jarayonlarini rejalashtirish;
- tinglovchilarning mustaqil ishlarini rejalashtirish,
- o'quv jarayoni natijalarini prognozlash;
- natijalarni aniqlash va tahlil qilish.

Masofadan o'qitishda asosiy e'tiborni o'quv uslubiy materiallarni tayyorlashga qaratish darkor. Chunki o'quv uslubiy materiallarning sifati, masofadan o'qitish sifatining eng asosiy omillaridan biridir. O'quv uslubiy material qanchalik tushunarli va batafsil bo'lsa, u o'quvchiga shunchalik foydali bo'ladi. Ya'ni material uslubiy jixatdan puxta bo'lmog'i zarur.

Masofali ta'limda yuqori faollikni elektron darslik va qo'llanmalar ta'minlashi kerak. Ular tinglovchilar uchun ta'lim berish tizimi vazifasini bajarishi zarur. Har bir fanga mo'ljallangan kurslar uchta (eng kamida): ta'limiy, mashqli va nazorat qilish kabi asosiy qismlarga ega bo'lishi talab etiladi.

Masofali ta'lim ishtirokchilaridan ma'lum bilim, malaka va ko'nikmalarni egallash talab etiladi. Mazkur bilimlarni berish uchun kursni yaratgan o'qituvchiga ham ma'lum talablar qo'yiladi. Uni shartli holatda to'rt qismga bo'lish mumkin:

1. O'qituvchining ta'limda yangi axborot texnologiyalari sohasidagi umumiy bilim va

ko'nikmalari:

- shaxsiy kompyuter va ularning tashqi qurilmalarining ishlash tamoyillarini bilish;
- zamonaviy dasturiy ta'minotni egallash;
- internet tarmog'ida ishlashning asosiy tamoyillari va dasturiy ta'minotini egallash;
- ta'limda yangi axborot texnologiyalarining vositalarini foydalanish muammosi bo'yicha materiallar va ilmiy adabiyotlarni bilish;
- olingan ma'lumotlarni hal qilinayotgan masala: ona tili va adabiyot o'qituvchisi faoliyatini takomillashtirish hamda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish, ma'naviyatini shakllantirish, mustaqil fikrlashga yo'naltirish ishlarida qo'llay olishga imkon yaratish.

2. O'qituvchilarning internet texnologiyalari sohasidagi maxsus bilim va ko'nikmalari:

- telekommunikatsiya tizimlari asosiy shakllari va umumiy ishlash tamoyillarini bilish;
- foydalanuvchilarni internetga turli darajada kiritish xususiyatlarini tushunish;
- videoanjumanlar tashkil etish va o'tkazish xususiyatlarini bilish;
- telekommunikatsiya muomalasi (etika)ni bilish;
- boshqa foydalanuvchilar bilan axborot almashish uchun telekommunikatsiyaning turli vositalaridan foydalana olish;
- tarmoqning axborot ashyolari bilan ishlay olish;
- masofali o'qitish kurslarini yaratish uchun dasturiy vositalarni foydalanish xususiyatlarini tushuna olish;
- elektron pochta bilan ishlay olish;
- tarmoq orqali foydalanuvchilar bilan muloqot qila olish;
- tayyorlangan amaliy ishlarini tarmoq dasturlaridan foydalangan holda uzatish uchun tayyorlay olish.

3. O'qituvchining pedagogika va psixologiya sohasidagi umumiy bilim va ko'nikmalari:

- masofali o'qitishda o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatida shaxsiy usullarini bilish;
- masofali o'qitishda tinglovchilarning faolligini aniqlovchi omillarni bilish;
- masofali o'qitishda bilimlarni egallash jarayonining xususiyatlarini bilish;
- internetning axborot bilish muhitida tinglovchilarning mustaqil ishlashini tashkil etish xususiyatlarini bilish;
- masofali ta'lim ishtirokchilari bilan muloqot tashkil etish usullariga ega bo'lish;
- o'quvchilarni psixologik-pedagogik testlardan o'tkazishni tashkil etish va o'tkaza olish;
- tinglovchining shaxsiy psixologik-pedagogik portretini tuza olish;
- o'quv faoliyatning dastlabki bosqichida tinglovchilarni psixologik qo'llab-quvvatlay olish;
- o'quvchilar psixologik mosliklari tamoyiliga ko'ra kichik o'quv guruhlar shakllantira olish;
- virtual o'quv guruhi ichida yaxshi psixologik muhit yarata olish;
- nizoli vaziyatlarning oldini olish.

4. O'qituvchining yangi axborot texnologiyalari sohasidagi umumiy bilim va ko'nikmalari:

- shaxsga yo'naltirilgan zamonaviy usullar – hamkorlikda ta'lim olish usuli, loyihalar usuli, tadqiqot usullari va boshqa usullarni bilish;
- qo'llanilayotgan ta'limning kunduzgi (an'anaviy) shaklini internet sharoitiga moslashtira olish;
- masofadagi o'quvchilar bilan ishlayotganda ta'limning individual, guruhlarda ishlash

shakllarini birlashtira olish;

- moderator sifatida muayyan mavzuda telekonferensiya tashkil etish va o'tkaza olish;
- o'quvchilarning o'quv faoliyatini monitoringini muntazam tashkil etish va tahlil qilish;
- o'quvchilar bilimni samarali nazorat qilish tizimini tashkil eta olish.

Mazkur uslubda saboq beruvchi mutaxassislar eng tajribali va tashkilotchi professor-o'qituvchilar orasidan tanlab olinishi lozim. Chunki masofaviy o'qitish boshqa ta'lim turlaridan farqli bo'lib, uning samaradorligini oshirish ko'p jihatdan o'qituvchining bilimdonligi, tashkilotchilik va yetakchilik qobiliyatiga bog'liqdir. O'qituvchi bir paytning o'zida ham mohir pedagog, ham dono maslahatchi va ham tajribali boshqaruvchi bo'lishi kerak.

Qayd etilgan mulohazalarga asosan mazkur muammo yuzasidan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

–Ona tili va adabiyot o'qituvchilarining masofadan malaka oshirish kurslari o'quv reja va dasturlari an'anaviy malaka oshirish kurslari o'quv reja va dasturlariga mutanosib bo'lishi lozim.

–O'quv-uslubiy materiallarining mazmuni va dizayni masofadan o'qitish sifatining eng asosiy omillaridandir.

–Masofaviy o'qitish shaklidan til va adabiyot o'qituvchilari malakasini oshirish jarayonida foydalanish faoliyatda kutilgan natijaga erishishni kafolatlay olmaydi.

–Malaka oshirish kurslarida interfaol usuldan foydalanish ona tili va adabiyot o'qituvchilari faolligini oshiradi, ularda ta'limni to'g'ri, samarali tashkil etish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi.

–Masofadan malaka oshirish kurslaridagi nazorat shakllari, asosan, testlar o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishdagi muhim omillardan ijodiy fikrlash, notiqiy mahoratini oshirish imkoniyatlari cheklanishiga olib keladi.

– Masofaviy ta'limda ishtirok etuvchilar bilan olib borilayotgan ishlarda o'qituvchining vazifalari har doim ham sohaning yetarli tajribaga ega mutaxassislari tomonidan olib borilmaydi.

–Hududlardagi texnik muammolarning mavjudligi tinglovchilar tomonidan mavzularning to'liq o'zlashtirilishga imkon bermaydi.

–Ona tili va adabiyot o'qituvchilari bilan o'tkazilgan suhbat, savol-javoblar an'anaviy ta'lim orqali malaka oshirish mazkur soha vakillari uchun kutilgan natijani kafolatlaydi.

masofadan malaka oshirish kursiga kelgan o'qituvchining kompyuter savodxonlik darajasini aniqlovchi aniq mezon va talablar ishlab chiqilsa masofadan malaka oshirishning maqsadi to'la amalga oshishini kafolatlaydi.